

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ГУВОҲНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАШ

О.С.Муқимбаев

Сирдарё вилояти ИИБ Ташкилий бошқарма бошлиғининг ўринбосари-
таҳлил ва назорат бўлими бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134418>

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада гувоҳнинг судга қадар юритиш босқичида ҳуқуқий мақоми очиб берилган, гувоҳ ва терговга қадар текширув тушунчаларининг умумий тушунчаси, гувоҳнинг процессуал ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлаш борасида мамлакатимизда амалга оширилаётган ишлар ёритилган, турли муаллифларнинг фикрлари келтирилган ҳамда муаллифлик фикрлари билдирилиб, хорижий мамлакатлар жинойт процессуал қонунчилиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: терговга қадар текширув, тергов, гувоҳ, жинойт процесси, тушунтириш хати, хавфсизлик чоралари.

Мамлакатимизда босқичма-босқич ислоҳотлар ўтказилиб, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳалари тубдан ислоҳ қилинмоқда ва инсон манфаатлари, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари мустаҳкамланмоқда. Хусусан 2022 йил 28 январь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони қабул қилиниши ва унда инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш ҳамда мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш каби устувор вазифаларнинг белгилаб берилиши бунинг яққол мисолидир.

Бундан ташқари, ўтган давр мобайнида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, “Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони, 2019 йил 14 январдаги “Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жинойт процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги”ги Қонунни эътироф этиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси жинойт процессуал қонунчилигига мувофиқ ишни судга қадар юритиш жинойтга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотлар қабул қилинган пайтдан бошланади ҳамда терговга қадар текширувни ва жинойт ишини тергов қилишни ўз ичига олади.

Жинойтга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари ва муассасаларида қабул қилиш, рўйхатга олиш, ҳисобини юритиш ва ҳал этиш тартиби Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2016 йил 12 ноябрдаги “Ички ишлар органларида жинойт ва ҳодисаларга оид аризалар, хабарлар ҳамда бошқа маълумотларни қабул қилиш, рўйхатга олиш, кўриб чиқиш ва ҳисобини юритиш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги 180-сонли буйруғи билан белгиланган. Мазкур буйруққа асосан, жинойт ва ҳодисалар ҳақидаги мурожаатлар жисмоний ва юридик шахс ёки уларнинг вакилларини шахсан қабул қилиш орқали, фельдъегерлик хизмати ёки бошқа алоқа техника воситалари орқали, Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали ҳамда

ИИВнинг интернет тармоғидаги расмий веб-сайти орқали, ички ишлар органининг фуқароларни қабул қилиш хонасида, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари учун қулай жойларга ўрнатилган почта кутиси орқали масъул ходимлар томонидан кеча-кундуз қабул қилинади.

Терговга қадар текширув деганда, жиноятчиликка қарши курашиш вазифаларини бажаришга қаратилган, жиноят процессуал кодекси билан тартибга солинган, терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар томонидан жиноятнинг олдини олиш ёки унга йўл қўймаслик, далилларни тўплаш ва сақлаш жиноят содир этишда гумон қилинганларни ушлаш ва яширинган гумон қилинувчиларни қидириб топиш, жиноят туфайли етказилган моддий зарарнинг қопланишини таъминлаш учун кечиктириб бўлмас тергов ва бошқа барча ҳаракатларни ўтказиш фаолиятидан иборат бўлган ишни судга қадар юритишнинг алоҳида шакли тушунилади.

Б.Н.Рашидовнинг таъкидлашича терговга қадар текширув жиноят ҳақидаги ариза ёки бошқа хабарлар келиб тушганидан сўнг жиноят ишини қўзғатиш сабаб ва асослар мавжудлигини аниқлаш, жиноятни тез очиш, жиноят содир этган шахснинг қочиб кетишига ёки яширинишига, шунингдек далилларнинг йўқолишига йўл қўймаслик, жиноятнинг оқибатларини бартараф этиш ёки жиноят натижасида етказилган мулкий зарарнинг ўрни қопланишини таъминлаш мақсадида барча кечиктириб бўлмайдиган ҳаракатларни амалга ошириш фаолиятидир.

Жиноят ишини тергов қилиш жиноят ишини тергов қилиш суриштирув ёки дастлабки тергов шаклида амалга оширилади. Дастлабки тергов жиноят процессуал кодексининг 345-моддаси иккинчи ва еттинчи қисмларида назарда тутилган жиноят ишлари бўйича, суриштирув эса жиноят процессуал кодексининг 381²-моддаси биринчи ва учинчи қисмларида назарда тутилган жиноят ишлари бўйича ўтказилади.

Ишни судга қадар юритиш босқичида гувоҳ муҳим процесс иштирокчиси ҳисобланади ва унинг кўрсатувлари терговга қадар текширув ҳамда тергов жараёнларида исбот қилиш фаолиятининг муҳим элементидир.

Авваламбор гувоҳ ўзи кимлигига тўхталадиган бўлсак, “Гувоҳ” тушунчаси ҳеч қачон бир маъноли ва барқарор бўлмаган, у доимо баҳс-мунозарага сабаб бўлган ва давлатларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг муайян босқичларида доимий равишда қайта кўриб чиқиб келинган.

Мамлакатимиз қонунчилигида ҳам гувоҳ тушунчаси кўриладиган иш ҳолатларидан келиб чиқиб турлича кўрсатиб ўтилган, хусусан жиноят процессуал кодексида жиноят иши бўйича аниқланиши лозим бўлган бирор ҳолатни билиши мумкин бўлган ҳар қандай шахс гувоҳ сифатида кўрсатув бериш учун чақиртирилиши мумкинлиги (ЖПК 65-м), Фуқаролик процессуал кодексида ишга доир бирор ҳолатда хабардор бўлган ҳар қандай шахс гувоҳ бўла олиши (ФПК 56-м), Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш бўйича аниқланиши керак бўлган бирон-бир ҳолатда воқиф бўлиши мумкин бўлган ҳар қандай шахс шу иш юзасидан гувоҳ сифатида чақиртирилиши мумкинлиги (МЖтК 298-м) қайд этилган.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “гувоҳ” сўзи форсчадан олинган бўлиб, “шоҳид” маъносини англатиши, бўлиб ўтган воқеа-ҳодисаларни ўз кўзи билан кўрган ёки уларнинг ҳақиқатдан ҳам бўлганлигини тасдиқлаш учун шу иш бўлган жойга махсус чақирилган киши тушунилиши қайд этилган.

Юридик энциклопедияда эса гувоҳ - бирор-бир жиноят ёки фуқаролик иши бўйича ўтадиган бирор-бир ҳолатни ўз кўзи билан кўрган шахс эканлиги қайд этилган.

А.С.Пўлатовнинг таъкидлашича гувоҳ жиноят иши бўйича аниқланиши зарур бўлган ҳолатлар ҳақида маълумотга эга, ишни суд, суриштирув ва тергов босқичларида юритиш чоғида кўрсатув бериш иқтидори мавжуд бўлган ҳар қандай шахс гувоҳ сифатида иштирок этиши мумкин.

В.И.Смысловнинг таъкидлашича, гувоҳ - тергов органлари, прокуратура ва суднинг биринчи илтимосига кўра белгиланган вақтда ва жойда келиши шарт бўлган ва сўроқ пайтида ўзига маълум бўлган ҳолатлар юзасидан ҳаққоний кўрсатма беришга мажбур бўлган шахсдир.

К.Ф.Карибов «гувоҳ деганда жиноят содир этишда иштирок этмаган, жиноят процессида иштирок этувчи, суд, прокурор, терговчи ва суриштирувни олиб борувчи шахснинг илтимосномасига кўра, у пайдо бўлиши ва иш бўйича унга маълум бўлган маълумотларни тўғри баён этиши» тушунилишини айтиб ўтган.

Фикримизча **гувоҳ бу** - бўлиб ўтган воқеа-ҳодисаларни ўз кўзи билан кўрган ёки эшитган ва уларнинг ҳақиқатдан ҳам бўлганлигини тасдиқлаш учун терговга қадар текширув, суриштирув, тергов ва суд жараёнига чақирилган ҳамда ҳолатлар юзасидан ҳаққоний кўрсатма бериш мажбуриятига эга бўлган шахсдир.

Ўзбекистон Республикаси жиноят процессуал кодексига асосан терговга қадар текширув давомида, қўшимча ҳужжатлар, тушунтиришлар талаб қилиб олиш, шунингдек шахсни ушлаб туриш жиноят процессуал кодексининг 162-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ шахсий тинтув ва олиб қўйиш, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, экспертиза ўтказиш, тафтиш тайинлаш, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳақида топшириқлар берилиши мумкин.

Тушунтиришлар талаб қилиш деганда, жисмоний шахсдан унга маълум бўлган ва иш учун аҳамиятли ҳолатлар ҳақидаги маълумотларни сўраб олиш (ёзма шаклда), яъни тушунтириш хати олиш тушунилади. Тушунтириш хати олишда шахснинг хотирасида акс этган маълумотни оғзаки ифодалаб, қоғозда қайд этиш ёки бевосита қоғозга ёзма ҳолда тақдим этиш орқали амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси процессуал қонунчилигида терговга қадар текширув босқичида ўтказиладиган процессуал ҳаракатлар давомида тушунтириш хатлари олишнинг процессуал тартиби белгиланмаган. Шунингдек, амалиётда тушунтириш хати олиш жараёнида процесс иштирокчилари гувоҳ, жабрланувчи ва гумон қилинувчиларнинг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятлари тушунтирилмайди ва бу ўз навбатида терговга қадар текширув жараёнида гувоҳ ва бошқа процесс иштирокчиларнинг ҳуқуқларини билмаслигига ёки ҳуқуқларини бузилишига олиб келади. Натижада олинган далиллар номақбул далил сифатида эътироф этилишига олиб келиши мумкин.

Шахснинг ҳуқуқий ҳолати — шахснинг жамият, давлат ва бошқалар билан бўладиган ўзаро муносабатлардаги реал аҳволини кўрсатувчи ҳолати. У шахснинг юридик жиҳатдан мустақкамлаб қўйилган ва жамиятда тутган ўрнини белгилайдиган ҳуқуқлари, эркинликлари, мажбуриятлари йиғиндиси. Шахснинг ҳуқуқий ҳолати Конституция ва унга мувофиқ чиқарилган бошқа қонун ҳужжатларида мустақкамланади. Шахснинг ҳуқуқий ҳолати бир қанча турларга ажратилган, шундан шахснинг умумий ҳуқуқий ҳолати — бу инсоннинг муайян давлат фуқароси ва жамиятнинг аъзоси сифатидаги ҳуқуқий ҳолатидир. Умумий ҳуқуқий ҳолат Конституция билан белгиланади ва барча учун бир хил ва ягона ҳисобланиб, у нисбатан барқарор ва умумий шаклда амал қилади. Шахснинг умумий ҳуқуқий ҳолатининг мазмуни асосини Конституцияда ҳаммага ва ҳар бир кишига берилган ва кафолатланган ҳуқуқ ва мажбуриятлар ташкил этади. Шахснинг умумий ҳуқуқий ҳолати ҳуқуқий ҳолатнинг бошқа турлари учун асос ва пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13-моддасида Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланиши, демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилиниши, 19-моддасида Ўзбекистон Республикасида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган нормаларига биноан ҳамда ушбу Конституцияга мувофиқ эътироф этилиши ва кафолатланиши, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳар кимга туғилганидан бошлаб тегишли бўлиши, Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, эътиқоди, ижтимоий келиб чиқиши, ижтимоий мавқеидан қатъий назар, қонун олдида тенглиги, имтиёзлар фақат қонунга мувофиқ белгиланиши ва ижтимоий адолат принципларига мос бўлиши шартли белгилаб қўйилган.

Юқоридагиларга асосан фикримизча гувоҳнинг ҳуқуқий мақоми жиноят ва ҳодисалар тўғрисидаги ариза ва хабарлар келиб тушиб, терговга қадар текширув ҳаракатлари бошланган вақтда юзага келади. Шу сабабли терговга қадар текширув ҳаракатларини олиб борувчи органлар уларнинг ҳуқуқларини тушунтириши ва расмийлаштириладиган ҳужжатларда буни акс эттириши лозим.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал кодексига терговга қадар текширув ҳаракатлари давомида фуқароларни гувоҳ ёки бошқа иштирокчи сифатида чақиртириш, улардан тушунтириш хати олиш ҳамда бошқа процессуал ҳаракатларни амалга ошириш тартибини белгиловчи алоҳида қоида киритилиши лозим.

2019 йил 14 январь куни Ўзбекистон Республикасининг “Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги”ги қонуни қабул қилинди ва мазкур қонун билан ҳимояланувчи шахслар доираси, уларга нисбатан қўлланиладиган хавфсизлик чоралари ва хавфсизлик чораларини амалга оширувчи давлат органлари белгилаб берилди.

Мазкур қонуннинг 4-моддасига асосан ҳимоя қилиш чоралари жиноят иши қўзғатилганига қадар аризага, жиноят шохидига ёки жиноятни олдини олишга ёхуд уни фош этишга кўмаклашувчи шахсларга нисбатан ҳам қўлланилиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган.

Бироқ мазкур қонуннинг 5-моддасида ҳимоя қилишни таъминловчи давлат органларидан бири сифатида ички ишлар органлари белгиланган бўлса-да, мазкур моддада юритувдаги жиноят ишлари ёки суд ва прокуратура органларининг юритувида бўлган жиноят ишлари бўйича ҳимоя қилинувчи шахсларга хавфсизлик чоралари таъминланиши кўрсатиб ўтилган.

Фикримизча қонуннинг 4-моддаси талабларидан келиб чиқиб, қонуннинг 5-моддасига Ички ишлар органлари, Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати органларининг, суд ва прокуратура органларининг иш юритувида бўлган терговга қадар текширув материаллари ва жиноят ишлари бўйича ҳимоя қилинувчи шахсларга нисбатан хавфсизлик чоралари таъминланиши кўрсатиб ўтилиш лозим.

Қонуннинг 6-моддасида белгиланган хавфсизлик чораларидан бири ҳимоя қилинувчи шахсга махсус индивидуал ҳимоя воситаларини ва техник воситаларни бериш назарда тутилган, бироқ айнан қандай турдаги махсус индивидуал ҳимоя воситалари ва техник воситалар берилиши, қайси орган томонидан бундай воситалар таъминланиши, мазкур турдаги махсус индивидуал ҳимоя воситалари ва техник воситалар ҳимояланувчи шахсга берилганидан сўнг у қандай ҳолатларда қўлланилиши, кимларга нисбатан қўллаб бўлмаслиги ёки инсонинг қайси органларига қўллаш мумкинлиги ҳақидаги тартиблари белгиланмаган.

Шунингдек, мазкур қонунда терговга қадар текширув ҳаракатлари давомида хавфсизлик чораларини қўллаш тўғрисида қарор қабул қилиниб, хавфсизлик чоралари қўлланилган бўлса, мазкур хавфсизлик чоралари тўпланган ҳужжатлар суриштирув ёки терговга, шунингдек судга ўтказилганида хавфсизлик чоралари давом эттирилиши ёки тергов органи ва суд томонидан қўшимча қарор қабул қилиниши тартиблари белгиланмаган.

Бундан ташқари, қонун билан хавфсизлик чоралари аниқ белгиланган бўлса-да, бироқ буни процессуал тартиблари белгиланмаганлиги, қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилмаганлиги сабабли амалиётда процессуал иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ ҳолатларда тушунмовчиликлар юзага келиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси жиноят процессуал кодексининг 66-моддасида гувоҳнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланган, бироқ гувоҳнинг ҳуқуқларига хавфсизлик чораларини қўллаш бўйича ариза бериш ҳуқуқига эга эканлиги кўрсатиб ўтилмаган.

Гувоҳнинг хавфсизлик чораларини қўллаш бўйича ариза бериш ҳуқуқи кўплаб ривожланган давлатларнинг процессуал қонунчилигида мустақамлаб қўйилган.

Шу сабабли, Ўзбекистон Республикаси жиноят процессуал кодексининг 66-моддасига “гувоҳ терговга қадар текширув ва тергов жараёнларида хавфсизлик чораларини қўллаш бўйича ариза бериш” ҳуқуқига эгаллиги бўйича қўшимча киритиш лозим.

Хулоса қилиб айтганда гувоҳнинг ҳуқуқий мақомини терговга қадар текширув ва тергов ҳаракатлари давомида мустақамланиши, шунингдек Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва қонун ости ҳужжатларнинг такомиллаштириб борилиши ҳамда аниқ нормаларини белгиланиши инсон ҳуқуқ ва эркинликнинг кафолатланишига хизмат қилади.

References:

1. Терговга қадар текширувни юритиш -ўқув амалий қўлланма. И.Ж.Бабамурадов, Б.Э.Бердалиев, М.А.Саттаров, А.А.Султонов. “Ўқитувчи” НМИУ, 2019.
2. Жиноят процессуал ҳуқуқ дарслик. Д.М.Миразов, Б.Н.Рашидов, Ш.Ақулматов ва бошқа.-Т.: “Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019”.
3. А.С.Пўлатов жиноят процессида гувоҳнинг процессуал мақоми ва унинг такомиллаштириш масалалари автореферат. Т. 2022
4. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 30 апрелдаги янги таҳрирдаги Конституцияси. “Ўзбекистон”. 2023.
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 11.05.2023 й., 03/23/841/0270-сон)
6. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси)
7. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси)
8. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. “Qomus.ifo” онлайн энциклопедия.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Э.Бегматов. А.Мадвалиев ва бошқалар. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти.
10. Юридик энциклопедия. У.Таджиханов. “Шарқ” НМАКБТ. 2001